

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY XATOLARI VA ULARNI BARTARAF QILISHNING KREATIV YO'LLARI

Tursunova Dilfuza

O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati,

Termiz shahridagi 21-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546341>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy xatolari va ularni bartaraf qilishning kreativ yo'llari, shuningdek, diktant yozdirilganidan keyin uni tekshirish, baholash va navbatdagi yozuv darsida uni tahlil qilish masalalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Diktant, tahlil, yozuv, xato, o'qish, talaffuz, kreativ, o'qituvchi

O'quvchilarga diktant yozdirilganidan keyin uni tekshirish, baholash va navbatdagi yozuv darsida uni tahlil qilishi muhim ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Chunki o'quvchilar diktantni yozganlaridan keyin yo'l qo'ygan kamchiliklarini va olgan baholarini bilishga qiziqadilar. Tekshirilgan diktantni belgilangan vaqtda tahlil qilish bilan o'quvchilarning ana shu istaklari qondiriladi. Bundan tashqari, diktantda yo'l qo'ygan xatolari takrorlanishining oldi olinadi. Ayrim o'qituvchilar kun ora diktant yozdirlsalar ham, uning natijasi bilan o'quvchilarni xabardor qilmaslik hollari uchraydi. Bunda o'quvchilar savodxonligi tekshirib ko'riladi-yu, kamchiliklarning oldi olinmaydi. Natijada, o'quvchi qaysidir so'z yoki gapni bir necha marta xato yozib qo'yadi. Buning oldini olish uchun barcha turdagi yozma ishlar me'yoriga rioya qilish va vaqtda tekshirib, tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

O'quvchilarning barcha turdagi yozma ishlarini tekshirishda imlo va tinish belgilaridagi xatolar bilan bir qatorda chiroyli yozuv sifatiga ham e'tibor beriladi. 1—2-sinflarda o'quvchi xato yozgan so'zni chizib, ustiga to'g'risini yozib ko'rsatiladi. Tinish belgilari ham shu tartibda to'g'rilanadi. 3—4-sinflarda o'quvchi xato yozgan so'zning tagiga chizib qo'yilishi kifoya. Tinish belgilari qo'yilmagan bo'lsa qo'yiladi, xatolari bo'lsa, tuzatiladi.

O'quvchilar yozma ishini baholashda quyidagi me'yordan foydalanish mumkin:

- agar o'quvchi xatosiz, chiroyli yozib, topshiriqni ongli bajargan bo'lsa, uning ishini namuna sifatida maqtab, ko'rgazmaga qo'yiladi;
- agar o'quvchi yozma ish va qo'shimcha topshiriqlarning to'rtidan uch qismini to'g'ri va ongli bajarsa, «4» baho qo'yiladi. Uning xatolari asta tushuntiriladi va unda keyingi safar, albatta, a'lo bajarishi mumkinligiga ishonch hosil qilinadi;
- agar o'quvchi yozishi va bajarishi kerak bo'lgan ishning yarmidan ko'prog'ini to'g'ri va ongli bajarsa, bunday o'quvchi bilan qo'shimcha ravishda ish olib boriladi.

1-sinf o'quvchilarining ishlari «qoniqarli» yoki «qoniqarsiz» deb og'zaki baholanadi.

2-4-sinf o'quvchilarining ishlari quyidagicha baholanadi:

— agar o'quvchi tekshirish diktantini to'g'ri va chiroyli yozgan, biroq ayrim harflarni tuzatgan bo'lsa, keyingi safar xatoga yo'l qo'ymasligi ta'kidlanadi;

— agar o'quvchi diktantda 2 ta imlo va bitta tinish belgilariga oid xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, shuningdek, ayrim harf shakllarini noto'g'ri yozib tuzatgan bo'lsa, bunday o'quvchilar bilan yakka-yakka ish olib boriladi;

— agar o'quvchi 3 ta imlo va 2-3 ta tinish belgilariga oid yoki 4 ta imlo va 2 ta tinish belgilariga oid va undan ko'p xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, yozuv sifati talabga javob bermasa va tuzatishlari bo'lsa, bunday o'quvchilarga amaliy yordam beriladi.

Diktantda quyidagi xatolar hisobga olinmaydi:

a) o'quvchilarga o'rgatilmagan qoidalar yuzasidan qilingan xatolar;

b) gap oxiriga nuqta qo'yilmagan bo'lsa-yu, keyingi gap bosh harf bilan yozilsa;

d) gap ma'nosini buzmaganda holda biror so'z boshqa so'z bilan almashtirib yozilsa. o'quvchilar ishini tekshirish va baholash ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak.

Buning uchun xatolarning sabablari aniqlanib, ko'pchilik o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar ustida ishlanadi. Jumladan, o'quvchilar quyidagi sabablarga ko'ra xato yozishlari mumkin:

— gap yoki undagi biror so'z ma'nosini tushunmaganlarida. Shuning uchun yozdiriladigan matnda o'quvchilarga notanish so'zlar bo'lsa, doskaga yozib ko'rsatish va ma'nosini tushuntirish lozim.

— imlo va grammatika qoidalarini ongli o'zlashtirmaganliklari sababli. Bu xatolikning oldini olish uchun, albatta, darslarda har bir qoidaning o'quvchilar tomonidan puxta va mustahkam o'zlashtirilishiga e'tibor berish kerak. Buning uchun o'rganilgan qoidaga daxldor mashqlarni bajarish, har bir mashqni bajarishda ularga daxldor qoidani eslatib turish zarur;

— imlo qoidalarini bilsa ham, uni unutib qo'yish natijasida. Bunday xatoga yo'l qo'ymaslik uchun shu qoidaga oid mashqlardan ko'proq ishlatish kerak. Masalan, «Shahar nomlari bosh harf bilan yoziladi» qoidasi o'rganilganidan keyin, Namangan, Toshkent, Samarqand kabi shahar nomlari yozib ko'rsatiladi. Shahar nomlari gap orasida kelganda ham o'quvchilar xatoga yo'l qo'yishlari mumkin.

Demak, o'quvchilar bilimi puxta emasligi, e'tiborsizlik bilan yozishlari, imlo qoidalarini unutib qo'yishlari va yozayotgan so'zlarining ma'nosiga tushunmasliklari natijasida xatolarga yo'l qo'yar ekanlar. Bunday xatolarning

oldini olish uchun diktant yozdirishdan oldin o'rganilgan qoidalarga mos turli mashqlarni bajartirish lozim.

O'quvchilarning ko'pchiligi xato yozgan so'zlar to'g'rilanib, doskaga ustun shaklida yoziladi. Bu so'zlarni o'quvchilar daftarlariga ko'chirib yozadilar. Yozdirilgan matn tekshirilib, baholanganidan keyin navbatdagi yozuv darsida yoki darsning bir qismida o'quvchilar bilan tahlil qilinadi. Tahlil, xatolar ustida ishlash o'quvchilarning savodxonligini oshirishga ijobiy ta'sir etadi.

4-sinfda grammatik topshiriqli diktanti boshlang'ich ta'lim DTS va o'quv dasturi (ona tili fani)da belgilangan bilim, ko'nikma va malakalar asosida baholanadi. Har bir javob 5 ball bilan baholanadi va umumiy ball topshiriqlar soniga bo'linadi.

imloviy savodxonlik darajasi;

inish belgilarining to'g'ri ishlatilishi;

fonetik tahlil; so'z tarkibiga ko'ra tahlil;

so'z turkumiga ko'ra tahlil;

gap bo'laklariga ko'ra tahlil;

leksik tahlil (ma'nodosh, shakldosh, qarama-qarshi ma'noli so'zlarni topish);

xatboshiga rioya qilinishi;

yo'zuvning husnixat qoidalariga muvofiqligi;

diktant matniga tuzatishlar kiritilganligi yoki kiritilmaganligi.

O'qituvchi o'rganilgan va mashqlar bilan mustahkamlangan mavzuga mos matnni diktant o'tkazishdan bir necha kun oldin tanlaydi. Matnda shu sinf o'quvchilari uchun imlosi qiyin so'z bo'lsa (yaxshisi matnda o'rganilmagan so'zlar bolmagani ma'qul), shu so'zlarning ma'nosi, talaffuzi va yozilishi diktantni yozgunga qadar bo'ladigan ona tili darslarida tushuntirilib, mashqlar bilan mustahkamlanishi lozim. Shuning uchun imlosi qiyin so'zni qatnashtirib gap tuzish, so'zning talaffuzi va yozilishini tushuntirish, imlosi qiyin so'z qatnashgan gapni tahlil qilish, shu so'zni bo'g'in ko'chirish qoidalariga ko'ra qismlarga bo'lib yozish kabi mashq turlaridan foydalanish mumkin.

O'quvchilar tekshirish diktanti yozishlari haqida ikki-uch kun oldin, o'tilganlarni takrorlab, mustahkamlash darsida ogohlantiriladi yoki inish belgilariga oid qaysi qoidalari takrorlash kerakligi ta'kidlanadi. O'tkaziladigan tekshirish diktanti matnini tanlashga alohida ahamiyat berish talab etiladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, matnda shu sinf o'quvchilari yozishda qiynaladigan yoki o'rganilmagan qoidalar asosida yoziladigan imlosi qiyin so'zlar bo'lmasligi, agar shunday so'zlar uchrasa, uni o'qituvchi doskaga yozib berishi lozim. Bunday so'zlar ikki-uchtadan oshmasligi kerak.

Tekshiruv diktanti quyidagi tartibda o'tkaziladi: o'quvchilarning darsga hozirligi ko'zdan kechirilgach, o'qituvchi o'quvchilar diqqat-e'tiborini o'ziga qaratgan

holda, diktant matnini shoshmasdan, bir marta ifodali o'qib beradi. Matndagi gaplarning ohangiga rioya qilib ifodali o'qilishi tinish belgilarini to'g'ri qo'yishga, matnning mazmuni va tarbiyaviy ahamiyatini bolalar ongiga singdirishga yordam beradi. Buning uchun, o'rni kelganda, turli imo-ishoralardan foydalanish, baland yoki past ovozda o'qib berish ham mumkin.

O'qituvchi matndagi ma'nosi yoki imlosi qiyin so'zlarni doskaga yozib, talaffuzi va imlosini qisqa izohlaydi. Keyin o'qituvchi doskaga, o'quvchilar esa daftarlariga sana, ish turi (tekshiruv diktanti) va sarlavhani tartib bilan, har birini xat-boshidan yozadilar. Shundan so'ng matn aytib yozdiriladi. O'qituvchi sodda yig'iq gaplarni butunicha, sodda yoyiq gaplarni so'z birikmasiga va qo'shma hamda sodda gaplarni ma'noli qismlarga bo'lib aytib turadi. Shuni ta'kidlash zarurki, so'zni bo'g'inlab yoki so'zma-so'z aytish yaramaydi. Har bir gap yoki so'z birikmasi ko'pi bilan uch marta takrorlanishi lozim.

Aytish sur'ati shu sinf o'quvchilarining gaplarni yozib ulgurishlarini hisobga olgan holda belgilanishi kerak. Tekshiruv diktanti yozib bo'lingach, o'quvchilar diqqatini jalb etib, o'qituvchi matnni sekinroq sur'at bilan yana bir marta o'qib beradi. O'quvchilar o'z yozuvlarini mustaqil ravishda tekshirishlari uchun matn o'qib bo'lingach, biroz muddat (ikki-uch daqiqa) beriladi. Bu vaqt ichida o'quvchilar o'z ishlarini tekshiradilar, xatolarini tuzatib, ular e'tiborining bo'linmasligiga ahamiyat beradi.

O'quvchilar o'rtoqlarining ishini ko'rishga, u yoki bu so'zni qanday yozganlarini bilishga qiziqadilar, ba'zan o'rtog'ining ishini ko'rib, o'zining to'g'ri yozgan so'zini o'zgartirishga urinish hollari ham uchraydi. Bunday paytlarda o'qituvchi bolalarga mustaqil ishlash, fikrlash lozimligini eslatadi. O'quvchilar imlo va tinish belgilarga oid qoidalarni qay darajada o'zlashtirganliklarini, ulardan amaliy foydalana olishlarini, ko'nikmalarini sinash bilan birga, grammatik mavzularni ongli o'zlashtirishlarini tekshirish maqsadida boshlang'ich sinflarda grammatik topshiriqli tekshirish diktanti ham o'tkaziladi.

Grammatik topshiriqli darsdan oldin doskaga yozilib, parda bilan to'sib qo'yiladi (ko'chma doska yoki katta qog'ozga yozib foydalansa ham bo'ladi). O'quvchilar tekshirish diktanti matnini yozib bo'lgach, o'rganilgan mavzular yuzasidan berilgan grammatik topshiriqlarni bajaradilar.

Grammatik topshiriqlar quyidagi mazmunda bo'lishi mumkin: biror gapda qatnashgan so'zlardagi unli yoki undosh harflarning tagiga chizish; berilgan so'zlarni bo'g'in ko'chirish qoidasiga ko'ra bo'laklarga ajratib, chiziqcha bilan yozish; talaffuzida va yozilishida farq qilgan undoshlarni aniqlab, tagiga chizish; talaffuzda tushib qoladigan undoshning tagiga chizish; gaplarning (ular aniq ko'rsatiladi) ega va kesimini aniqlab, eganing tagiga bir, kesimning tagiga ikki

to'g'ri chiziq chizish; biror gapdagi so'zlarning o'zak va qo'shimchalarini aniqlab, chiziq bilan belgilab ko'rsatish.

(Masalan, ishla: o'zak ish, so'z yasovchi qo'shimchasi — Ia; ishdan: o'zak — ish, so'z o'zgartiruvchi qo'shimcha — dan kabi); sifatlarni aniqlab, tagiga to'lqinli chiziq chizish; matndagi bo'lishsiz fe'llarning tagiga ikki to'g'ri chiziq chizish; matndagi biror so'zga (so'z aniq ko'rsatiladi) o'zakdosh so'zlar tanlash; ikki yoki uch gapdagi (gaplar aniq aytiladi) ega, kesim va ikkinchi darajali bo'laklarni aniqlab, eganing tagiga bir, kesimning tagiga ikki to'g'ri chiziq, ikkinchi darajali bo'laklarning tagiga to'lqinli chiziq chizish; kelishiklar bilan turlangan otlarni aniqlab, kelishik nomini yozish; egalik qo'shimchasi tagiga chizish va ustiga shaxs-sonini yozish; kishilik olmoshlarining tagiga chizib, ustiga shaxs-sonini yozish; shaxs va sonda tushlangan fe'llarni aniqlab, shaxsi, soni, zamonini yozish.

Shuningdek, o'quvchilarning umumiy saviyasini, eshitish, ko'rish qobiliyatlarini, tevarak-atrofdagi bo'layotgan o'zgarishlar, yoshlikdan o'zlari bajarishi lozim boigan barcha ishlarning mohiyatiga tushunib, hayotga tatbiq etishlarini hisobga olib, iqtisodiy, huquqiy, ayniqsa, ekologiyaga doir mavzularda ham matnlar berildi. Bu matnlarni eshitib yozish orqali ularda mas'uliyatni his va idrok etish uquvi paydo boiadi.

Musiqqa orqali ta'sir etish uchun diktant yozish paytida mayin kuy eshittirish, diktant yozish oraliqida jismoniy harakatlar bajarib, dam olish daqiqasini o'tkazish, tasviriy san'at, badiiy mehnat, matematika fanlari bilan ham bog'lash o'quvchilar savodxonligini, estetik didini o'stirishga yordam beradi.

References:

1. Umarova M, Sh.Hakimova. O`qish darslari (3-sinf uchun). –T.: Cho`lpon, 2016. – 126 b.
2. Umarova M., Sh.Hakimova. O`qish kitobi (3-sinf uchun darslik). – T.: Cho`lpon, 2016. – 240 b.
3. Davlat ta`lim standarti. –T.: Yangiyo`l poligraf service, 2017. – 42-46 b.
4. Uzviylashtirilgan o`quv dasturi. –T.: Yangiyo`l poligraf service, 2012. – 46-68 b.G`afforova T., G`ulomova X. 1-sinfda o`qish darslari. –T.: Sharq, 2016. – 126 b.